

Facteurs explicatifs du comportement d'adoption du gouvernement électronique par les PME : Proposition d'un modèle conceptuel théorique

Explanatory factors for e-government adoption behavior by SMEs: Proposal of a theoretical conceptual model

Auteur 1 : GHOULY Mehdi,

Auteur 2 : MRHARI El Mehdi

GHOULY Mehdi (Professeur d'enseignement supérieur assistant)

Université Ibn Tofail/ FEG - Kénitra -Maroc

mehdighouly@gmail.com

MRHARI El Mehdi (Professeur d'enseignement supérieur assistant)

Université Ibn Tofail/ IMS - Kénitra -Maroc

el.mehdi.mrhari@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : Ghouly. M & Mrhari. E (2022) « Facteurs explicatifs du comportement d'adoption du gouvernement électronique par les PME : Proposition d'un modèle conceptuel théorique », Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 11, pp : 123-147.

Date de soumission : Janvier 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6506150

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

En s'appuyant sur les différentes technologies d'information et de communication, l'egov permet d'accroître la performance ainsi que la productivité interne des administrations publiques, à travers une plus grande flexibilité dans les processus et les circuits de prise de décision. Il permet également d'améliorer la qualité, l'accessibilité ainsi que la proximité des services rendus aux citoyens et aux entreprises, en passant d'un gouvernement qui repose sur des modes de gestion et de fonctionnement traditionnels, à un gouvernement électronique, basé essentiellement sur les TIC. Cela, ne peut que renforcer la transparence et la confiance dans la relation de l'Etat avec ses différents partenaires.

L'objectif de ce travail est d'essayer d'expliquer et de prédire les variables qui influencent la décision d'adoption et d'utilisation du gouvernement électronique par les PME. Pour ce faire, nous avons mobilisé les théories et les modèles les plus fréquemment utilisés dans ce domaine ; notamment TAM, TCP et UTAUT ; pour aboutir à un modèle théorique conceptuel qui sera ; éventuellement ; adapté au contexte marocain dans le cadre d'une étude empirique. En fin, l'examen de la revue de la littérature nous a permis de dégager les variables explicatives suivantes : Le contexte de l'entreprise, le contexte technologique, le contexte sécuritaire, le contexte managérial et la perception des utilisateurs.

Mots clés : TIC, gouvernement électronique, numérique, TAM, TCP, UTAUT

Abstract

The emergence of the information society is prompting governments to play a more active role in harnessing ICTs to support the development of the digital economy. By relying on ICT, egov can increase the performance as well as the internal productivity of public administrations, through greater flexibility in decision-making processes. It also improves the quality, accessibility and proximity of services provided to citizens and companies, moving from a government based on traditional management, to an electronic government, essentially based on ICT. which allows to strengthen transparency and trust in the relationship of the State with its various partners. The main objective of this work is to try to explain and predict the variables that influence the decision to adopt and use e-government by SMEs. To do this, we mobilized the most frequently used theories and models in this field; including TAM, TCP, and UTAUT; to arrive at a conceptual theoretical model which will be; eventually ; adapted to the Moroccan context as part of an empirical study. Finally, the examination of the literature review allowed us to identify the following explanatory variables : The context of the company, the technological context, the security context, the managerial context and the perception of users.

Keywords : ICT, electronic gouvernement, digital, TAM, TCP, UTAUT

1. Introduction :

Force est de constater qu'au cours des dernières décennies, les TIC ont considérablement transformé les habitudes et les engagements des individus et des groupes. En conséquence, tous les gouvernements du monde entier, se sont retrouvés obligés de s'adapter à cette nouvelle ère « L'ère du numérique », en investissant massivement dans les services électroniques, dont l'objectif fondamental, consiste en l'amélioration de la qualité, la disponibilité et surtout la flexibilité de l'administration publique. En revanche, la réussite de ce nouveau mode d'administration, dépend fortement du degré d'adhésion des citoyens et des entreprises, qui restent les principaux bénéficiaires des services publics proposés en ligne.

À ce propos, de nombreuses études empiriques ont été menées et plusieurs théories ont été développées afin de prédire et d'expliquer les variables qui influencent la décision d'adoption et d'utilisation des nouvelles technologies par les PME. Ainsi, en effectuant un recensement des écrits, nous avons opté pour les modèles les plus fréquemment utilisés dans la littérature relative à cette question. Ces modèles que nous avons choisi d'intégrer dans notre étude, tirent ses fondements des théories comportementales qui s'intéressent essentiellement aux intentions des individus pour prévoir l'usage et l'adoption de la technologie.

On pourrait en déduire que la recherche scientifique dans un thème tel que les facteurs explicatifs du comportement d'adoption du gouvernement électronique par les PME, est devenue une nécessité et non pas seulement un luxe. A cet égard, l'objectif de ce travail est de mener une réflexion théorique aboutissant à un modèle conceptuel qui sera ; éventuellement ; adapté au contexte marocain.

Cependant, cet article sera structuré de la manière suivante : Après un bref aperçu sur la problématique et la méthodologie de recherche, nous mettrons en évidence les modèles et théories les plus utilisés dans la littérature relative au comportement d'adoption de la technologie. Ensuite ; en s'inspirant de ces modèles et des principaux travaux antérieures ; nous présenterons les différents facteurs explicatifs de ce dit comportement ainsi que les hypothèses relatives à chaque facteur. En fin, dans la dernière partie de ce papier nous essayerons d'opérationnaliser les hypothèses et les facteurs préalablement présentés. Il s'agit de l'étape la plus mécanique, à travers laquelle nous traduirons ces hypothèses de la recherche en variables observables et mesurables dans un modèle théorique qui sera proposé pour essayer d'expliquer et de prédire l'adoption du gouvernement électronique par les PME.

2. Problématique et méthodologie de la recherche :

L'identification des facteurs explicatifs de l'utilisation de la technologie ; en général ; peut servir de modèle pour motiver davantage les PME afin d'adopter le gouvernement électronique. Car finalement, le succès d'un tel projet ne dépend pas seulement de la volonté politique du gouvernement ni de l'infrastructure technique et du cadre juridique mis en vigueur, c'est plutôt une question de maturité, de conscience et d'acceptation de ce nouveau mode d'administration et de gestion des services publics.

Toutefois, la question centrale à laquelle s'intéresse cet article, est la suivante : **Quels sont les facteurs explicatifs du comportement d'adoption du gouvernement électronique par les PME ?**

Cependant, pour traiter cette problématique et compte tenue l'objet de notre recherche, le paradigme positiviste a été privilégié et a paru servir le mieux le présent travail.

Ce choix peut être justifié par le fait que nous avons mené ce travail tout en privilégiant le raisonnement rationnel et le lien entre la théorie et la réalité. Sachant que les chercheurs qui optent pour le paradigme positiviste ne considèrent que les faits et les actions qui sont directement observables. Par conséquent, le raisonnement déductif est le plus approprié pour expliquer et prédire les arguments qui se basent sur des règles, des lois ou des principes acceptés. Selon les études de J.Creswell (2003)¹ et B.Clark et al, (2006)², les chercheurs qui adoptent cette logique commencent par le haut vers le bas, en s'inspirant d'un modèle ou d'une théorie de portée générale, pour formuler des hypothèses qui concernent un contexte particulier. Ensuite ils testent ces hypothèses pour les confirmer ou les infirmer, ce qui permet d'enrichir ou de contredire cette théorie.

A cet égard, il convient de préciser que cet article ne tentera pas de vérifier la validité des hypothèses formulées. Il s'agit plutôt d'une analyse théorique qui établit la trame d'une étude « quantitative » empirique plus large ; en cours ; auprès des PME marocaines. En effet, La démarche quantitative ; étant conforme au raisonnement déductif ; est la plus adaptée aux travaux de recherche ayant pour finalité, l'explication des causes et effets d'un phénomène, ainsi que la génération des informations et des données numériques, permettant de prévoir les conséquences de ce phénomène³.

¹ Creswell, J. (2003). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (2nd édition). Thousand Oaks : Sage Publications.

² Abela, A., Ambler, T., & Clark, B. (2006). An information processing model of marketing performance measurement. *Journal of Marketing Theory and Practice*. 14(3), 191-208.

³ Regina, D. (2003). Reconceptualizing Quantitative and Qualitative Methods : A Case Study Dealing With Place as an Exemplar. *American Journal of Community Psychology*. Vol. 32. Numéro 3. pp. 229-44.

3. Théories et modèles de référence :

Dans le cadre de ce travail, nous concentrerons notre analyse seulement sur les principales théories qui sont à la base de la plupart des recherches sur l'usage et la diffusion des nouvelles technologies. Il s'agit principalement du modèle d'acceptation de la technologie TAM, la théorie du comportement planifié (TCP), la théorie Socio-Cognitive (TSC), la théorie de l'alignement Tâche-Technologie, le cadre : technologie, organisation et environnement (TOE) et la théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie (UTAUT).

3.1 Modèle d'acceptation de la technologie de Davis (TAM)⁴

Développé dans les années 1980 par DAVIS Fred D, le modèle d'acceptation de la technologie⁵ est une adaptation de la théorie de l'action raisonnée (TAR). Il représente une base théorique permettant de comprendre le comportement de l'usage des TIC. Le modèle TAM est illustré par la figure suivante :

Figure N°1 : Présentation du modèle d'acceptation de la technologie DAVIS 1989

Source : (DAVIS 1989).

Le modèle TAM est l'un des modèles de recherche les plus couramment utilisés par les chercheurs, pour identifier les facteurs explicatifs de l'intention ou la décision des individus à adopter ou à utiliser les nouvelles technologies. Comparativement à d'autres modèles d'acceptation de la technologie, la force du modèle TAM, réside dans sa robustesse théorique et sa validité empirique, sachant que ce modèle peut être mis en œuvre dans plusieurs domaines et selon différents contextes.

Egalement la pertinence de ce modèle repose sur sa simplicité, étant donné qu'il ne s'intéresse qu'à deux facteurs explicatifs susceptibles de prédire l'étendue de l'usage des nouvelles technologies au niveau individuel, à savoir : « l'utilité perçue » et la « facilité d'utilisation perçue ». Selon Davis, ces deux facteurs sont également impactés par des variables

⁴ The Technology Acceptance Model.

⁵ Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, pp. 319-340.

externes. L'utilité perçue a été définie par DAVIS⁶, comme étant le degré avec lequel un individu considère que l'utilisation d'une technologie particulière améliore et développe la performance de son activité. Tandis que la facilité d'utilisation perçue renvoie au degré avec lequel un individu pense que l'utilisation d'une technologie particulière ne demande aucun effort important⁷. Précisons ainsi que ces deux facteurs sont relativement liés, étant donné que l'utilité perçue d'un système ou d'une technologie doit être influencée par la facilité d'usage perçue. Autrement dit, plus l'utilisation d'une technologie est facile, plus son utilité augmente⁸.

Toutefois, le modèle TAM est très répandu dans les études scientifiques, et particulièrement celles qui touchent à l'innovation et aux TIC, comme c'est le cas pour l'étude qui a été menée par Lemuria Carter et France Bélanger en 2005⁹, et qui a cherché à analyser l'usage du gouvernement électronique à travers le recours aux services publics offerts en ligne par les administrations.

En effet, il est important de noter que malgré l'étendu du TAM, en tant que modèle de référence de plusieurs travaux empiriques et plus particulièrement ceux liés aux TIC, ce dernier présente un certain nombre de limites¹⁰. Parmi les plus importantes nous citons l'exclusion de la probabilité que les variables sociales et institutionnelles puissent influencer favorablement ou défavorablement la décision ou l'intention d'utiliser une nouvelle technologie. Une autre limite, rapportée quant à ce modèle c'est qu'il ne s'intéresse qu'aux variables individuelles et leur impact sur la décision d'utilisation et d'adoption de la technologie¹¹.

3.2 Théorie du comportement planifié (TCP) :

Considérée comme étant une extension de la Théorie de l'Action Raisonnée (TAR), la théorie du comportement planifié a été développée par Ajzen en 1991 ; principalement ; pour prédire et expliquer le comportement des individus vis-à-vis de l'usage d'une innovation ou une technologie. La théorie du comportement planifié est venue pour remédier aux insuffisances de la Théorie de l'Action Raisonnée, (Ajzen et Fishbein, 1980), étant donné que

⁶ Idem, p: 14.

⁷ Benbasat, I., & Moore, G.C. (1991). Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation. *Information Systems Research*, 2 (3), pp.197-223.

⁸ Deaudelin, C., Doudin, P.A., & Lafortune, L. (2003). *Conceptions, Croyances et Représentations en Maths, Sciences et Technos*. Edition PUQ.

⁹ Bélanger, F., & Carter, L. (2005). The utilization of e-government services: citizen trust, innovation and acceptance factors. *Blackwell Publishing. Information Systems Journal*.15, pp. 5–25.

¹⁰ Ce qui a conduit les chercheurs à réviser et modifier ce modèle, aboutissant ainsi au modèle TAM 2, qui constitue une extension du TAM, et qui intègre d'autres facteurs afin d'améliorer son pouvoir explicatif, tels que, la norme subjective, le caractère volontaire ainsi que l'image et l'influence sociale. Cité in: Davis, F. D.& Venkatesh, V. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. *Management Science*, 46(2), pp.186-204.

¹¹ Francis, A., Troshani, I., Plewa, C., & Rampersad, G. (2012). Technology adoption and performance impact in innovation domains. *Industrial Management & Data Systems*. Vol. 112. Iss: 5, p :750.

cette dernière ne prend pas en considération le rôle des facteurs limitant la liberté des individus lors de l'adoption d'un comportement donné.

Cependant, en intégrant la notion du contrôle comportemental perçu au moment de l'exécution d'un effort, la théorie du comportement planifié, stipule que la performance d'un comportement est déterminée par un certain nombre de variables, difficiles à contrôler par l'individu, mais qui pourraient impacter indirectement son comportement et son intention. Les variables en question se présentent dans la figure suivante :

Figure N°2 : Modèle de la théorie du comportement planifié

Source : Ajzen (1991)¹²

Selon ce modèle ; en plus de l'intention ; l'action des individus est déclenchée par plusieurs facteurs psychosociaux. Autrement dit, le comportement de l'adoption est influencé par :

- Les attitudes : Qui désignent les réponses émotionnelles et les opinions qui surgissent spontanément à l'action humaine et au moment de la pensée d'adopter un tel ou tel comportement.
- Les normes subjectives : Qui font référence à l'importance accordée ; par les individus ; à la perception et aux opinions des autres envers le comportement de l'adoption d'une activité innovatrice.
- Le contrôle comportemental perçu : Qui part du principe que l'adoption d'un comportement est fortement influencée par le sentiment d'auto-efficacité. Il correspond à une évaluation de faisabilité effectuée par l'individu quant à la réalisation d'un comportement donné ; tel que l'adoption de la technologie ; tout en ayant la conviction personnelle, qu'il possède les capacités et les ressources nécessaires pour le faire.

¹² Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. Volume 50, Issue 2, 179-211.

3.3 Théorie Socio-Cognitive (TSC)

La (TSC) est l'une des théories les plus fiables qui peut aider les chercheurs à expliquer le comportement humain. D'après Bandura, A et Wood, R., (1989)¹³, la (TSC) considère que les facteurs cognitifs, personnels et environnementaux ainsi que le comportement sont déterminés réciproquement. Selon la (TSC), il s'agit d'un construit connu sous le nom du « déterminisme réciproque ». Autrement dit, il existe une influence et une affection mutuelle entre les différences individuelles, les éventualités et le comportement humain, comme l'illustre la figure suivante :

Figure N°3 : Modèle cognitif social de Bandura (1986)

Source: Bandura, A. (1986)¹⁴

Cependant, cet auteur stipule que « dans ce modèle de la causalité réciproque, l'action, le cognitif, l'affectif et d'autres facteurs personnels et événements environnementaux fonctionnent tous en tant que déterminants qui interagissent entre eux »¹⁵.

En effet, ces différents facteurs s'influencent de manière bidirectionnelle, en considérant l'individu comme étant à la fois un produit et un producteur de son environnement. A cet effet, la (TSC) suppose l'existence de deux principaux facteurs cognitifs qui orientent le comportement humain :

➤ **L'auto-efficacité :**

L'auto-efficacité désigne l'ensemble des croyances sur la capacité d'un individu à suivre et adopter un comportement spécifique. Selon Bandura (1989), l'individu doit avoir une conviction personnelle, qu'il peut atteindre les résultats et les objectifs qu'il souhaite, grâce à ses propres capacités, sinon il ne sera pas motivé ni pour agir ni pour résister face aux situations difficiles. Car pour réussir l'adoption d'un comportement il ne suffit pas de posséder les

¹³ Bandura, A., & Wood, R. (1989). Social Cognitive Theory of Organizational Management. The Academy of Management Review. VOL, 14, N°3, pp.361-384.

¹⁴ Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.

¹⁵ Bandura, A., & Wood, R. (1989). Social Cognitive Theory of Organizational Management. The Academy of Management Review. VOL, 14, N°3, pp.361-384.

compétences nécessaires, il faut aussi faire preuve de beaucoup de confiance en soi ; surtout en matière d'efficacité ; afin d'agir correctement et dans le bon moment.

➤ **Les attentes par rapport aux résultats du comportement réalisé :**

La TSC donne aussi une grande importance aux attentes des résultats en convaincant les personnes des bénéfices et des avantages qui dérivent de l'adoption d'un nouveau comportement ou d'une technologie. Nous sommes bien dans l'idée que les attentes de résultat positif, peuvent favoriser les aspirations, l'engagement productif et le sentiment d'efficacité personnelle. Contrairement aux attentes de résultat négatif qui provoquent les revendications, les reproches et le militantisme. Ainsi, les individus perçoivent l'adoption d'un comportement donné selon les résultats qu'ils espèrent¹⁶.

3.4 Cadre : technologie, organisation et environnement (TOE)¹⁷:

Le cadre TOE a été développé par Tornatzky et Fleisher en 1990 pour montrer que l'utilisation de la technologie par les entreprises est influencée, premièrement par le contexte technologique, qui inclut à la fois les équipements et les processus. Deuxièmement par le contexte organisationnel qui fait référence aux caractéristiques et aux ressources de l'entreprise, notamment sa taille, son degré de centralisation, son degré de formalisation, son mode de gestion, ses ressources humaines, ses relations avec les employés. Le dernier contexte qui impacte la décision d'utilisation selon le TOE, est celui environnemental, qui comprend le secteur d'activité, les concurrents de l'entreprise, le contexte macroéconomique et l'environnement réglementaire.

3.5 Théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie (UTAUT)¹⁸

Depuis le début du 20^{-ème} siècle, nombreuses sont les théories qui ont été développées, pour expliquer les facteurs qui influence le comportement de l'usage de l'innovation et de la technologie tant au niveau des individus qu'au niveau des organisations. Toutefois, les chercheurs qui se sont intéressés à ce sujet proviennent de différents courants de pensée et de domaines aussi variés que le marketing, l'informatique, l'économie, la communication etc...

Il est vrai que ces théories ont pratiquement les mêmes concepts, mais il n'est pas moins vrai qu'ils diffèrent par la terminologie ainsi que la méthodologie de l'interprétation de ce phénomène. En réponse à cette situation et afin d'harmoniser la terminologie ainsi que la

¹⁶ Compeau, D., Higgins, C.A., & Huff, S. (1995). Computer self-efficacy: development of a measure and initial test. *MIS Quarterly*. Vol.19. N°2. June, p.196.

¹⁷ Chakrabarti, A.K., Fleischer, M., & Tornatzky, L.G. (1990). *Processes of technological innovation*. Lexington Books.

¹⁸ Davis, F., Davis, G., Morris, M., & Venkatesh, V. (2003). *User Acceptance Of Information Technology: Toward A Unified View*. *MIS Quarterly*, vol. 27, no. 3, pp. 425-478.

littérature associée à ce domaine, Venkatesh et al. (2003) ont développé un modèle unifié qui rassemble plusieurs variables, susceptibles d'expliquer l'intention des utilisateurs et le comportement d'utilisation de la technologie. Il s'agit d'une accumulation d'efforts de recherche, ce qui a abouti à une théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie (UTAUT), et qui se présente comme suit :

Figure 4: Modèle UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)

Source : Venkatesh et al. (2003, p. 447).

La théorie « UTAUT » repose essentiellement sur quatre déterminants de l'intention comportementale, notamment : La performance attendue, l'effort attendu, l'influence sociale et enfin les conditions facilitantes. Ces derniers sont définis de la manière suivante :

- ❖ **La performance attendue :** C'est le degré auquel un individu pense que l'usage d'une technologie particulière sera avantageux et l'aidera à obtenir des gains de performance au travail¹⁹. Cette variable est similaire à celle de « l'utilité perçue », qui a été retenue dans le modèle TAM de Davis (1989), et aussi à celle de « l'avantage relatif » de la théorie de la diffusion de l'innovation de Rogers (1995).
- ❖ **L'effort attendu :** Désigne le degré de facilité associé à l'usage de la technologie. Ainsi, plusieurs variables issues des modèles d'acceptation de la technologie, dérivent de l'effort attendu²⁰. Nous citons entre autres, la facilité d'utilisation perçue qui découle du

¹⁹ Venkatesh & al., (2003), p. 447.

²⁰ Venkatesh & al., (2003), p. 450.

modèle d'acceptation de la technologie (TAM) et qui fait référence à l'effort qu'une personne perçoit pour l'usage d'une technologie²¹. Egalement parmi les variables qui correspondent à l'effort attendu, celle de la complexité, qui constitue un déterminant important dans la théorie de la diffusion de l'innovation (TDI), détaillée précédemment.

- ❖ **L'influence sociale** : Qui reflète l'impact des facteurs et des variables environnementaux sur le comportement des usagers, tels que les avis de ses supérieurs, ses amis et même ses parents. Cependant, encore une fois il existe une grande similitude entre la variable de l'influence sociale et celle de la norme subjective de la Théorie de l'action raisonnée, qui considère que l'usage de la technologie est fortement impacté par la perception de l'entourage²².
- ❖ **Les conditions facilitantes**²³ : Désigne la mesure dans laquelle un individu perçoit l'existence d'une infrastructure technique et organisationnelle pour assister et soutenir l'utilisation d'un système donné. Cela nous renvoie, d'une part à la théorie du comportement planifié (TCP), qui a intégré un déterminant similaire aux conditions facilitantes, il s'agit du contrôle comportemental perçu. Egalement la théorie de la diffusion de l'innovation (TDI), s'est appuyée, sur la variable « compatibilité », ayant une grande ressemblance avec les conditions facilitantes, étant donné qu'elle désigne le degré de perception selon lequel une innovation correspond aux valeurs existantes, aux besoins et aux expériences passées de l'éventuel utilisateur²⁴.

4 Facteurs explicatifs du comportement d'adoption du gouvernement électronique

4.1 Contexte de l'entreprise

IDRISS JEBLI, (2007)²⁵ a montré dans une étude sur les facteurs d'adoption de l'échange de données informatisées (EDI) ; le cas des entreprises de biens et services au Maroc ; l'existence d'une influence positive entre la variable du secteur et l'utilisation de l'EDI et que plus le secteur d'une entreprise est en évolution dans le domaine technologique plus l'entreprise a tendance à suivre cette évolution. Ceci rejoint ce qui a été prouvé par Peter E.D. Love, Zahir

²¹ Bagozzi, R., Davis, F., & Warshaw, P. (1989). User Acceptance Of Computer Technology: A Comparison Of Two Theoretical Models. *Management Science*, vol. 35, no. 8, p: 9852.

²² Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley Pub (Sd) .

²³ Venkatesh & al., (2003), p. 447.

²⁴ Benbasat, I., & Moore, G. (1991). Development of an Instrument to Measure The Perceptions of Adopting an Innovation Technology Innovation. *Information Systems Research*, vol. 2, no. 3, p: 195.

²⁵ Jebli, I. (2007). Facteurs d'adoption de l'échange de données informatisées : Le cas des entreprises de biens et services au Maroc. Mémoire UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL. Service des bibliothèques.

Iranib , Craig Standinga , Chad Lina et Janice M. Burna, (2005)²⁶, qui considèrent que l'importance du montant investi dans les technologies d'information, varie selon le secteur d'activité.

De même, Lip-Sam Thi, Hock-Eam Lim et Mohammad Issa Al-Zoubi (2014)²⁷ ont montré dans une étude empirique réalisée auprès des entreprises jordaniennes, que les secteurs de l'industrie et de l'assurance utilisent davantage le gouvernement électronique comparativement aux autres secteurs. Notons ainsi que dans le cadre de cette étude, les auteurs ont visé seulement quatre secteurs, à savoir : l'industrie, l'assurance, le service et le secteur bancaire. Contrairement à ce qui a été prouvé par Ludivine MARTIN et Nicolas POUSSING (2008)²⁸, qui considèrent que le secteur d'activité économique est sans effet positif sur cette décision d'adoption et d'utilisation de l'egov. A cet effet, l'hypothèse relative au contexte de l'entreprise se présente comme suit :

H1 : Les entreprises qui opèrent dans le **secteur** tertiaire sont plus susceptibles d'utiliser le gouvernement électronique.

Tableau 1 : Résumé de la revue de la littérature « Contexte de l'entreprise »

<u>Hypothèse</u>	<u>Fondement théorique</u>
H 1	IDRISS JEBLI, (2007) / Peter E.D. Love, Zahir Iranib , Craig Standinga , Chad Lina et Janice M. Burna, (2005) / Lip-Sam Thi, Hock-Eam Lim et Mohammad Issa Al-Zoubi (2014) / Ludivine MARTIN et Nicolas POUSSING (2008)

4.2 Contexte Technologique :

L'instauration d'un gouvernement électronique n'a d'intérêt que si les usagers y adhèrent pleinement. Or, cela dépend en grande partie du degré d'appropriation et d'usage des TIC, tant par les ménages que par les entreprises. Car sans une volonté politique qui encourage l'investissement dans l'infrastructure technologique, et sans une véritable stratégie qui lutte contre la fracture numérique et qui favorise la généralisation des TIC, le e-gov restera une simple initiative, sans valeur ajoutée, ni pour l'Etat ni pour les usagers.

²⁶ Burn, J. M., Chad, L., Iranib, Z., Love, P., & Standing, C. (2005). The Enigma of evaluation: Benefits, Cost and Risk of IT in Australian Small-Medium-Sized Enterprises. *Information and management*, Vol. 42, N°7, pp. 947-964.

²⁷ Al-Zoubi, M.I., Lim, H.E., & Thi, L.S. (2014). Estimating influence of TOE factors on e-government usage: Evidence of jordanian companies. *International Journal of Business and Society*. Vol. 15 No. 3, pp.413 – 436.

²⁸ MARTIN, L., & POUSSING, N. (2008). Les déterminants de l'adoption de l'administration électronique par les entreprises : une analyse empirique sur données luxembourgeoises, suite à une analyse empirique sur des données luxembourgeoises. CEPS/INSTEAD, CREM (UMR CNRS 6211 - Rennes, France).

C'est dans cette perspective que nous considérons que, le contexte technologique est l'un des facteurs susceptibles d'impacter la décision d'adoption du gouvernement électronique par les PME. Cette adoption dépend aussi bien de l'infrastructure TIC mis en place, que de la capacité des salariés à maîtriser ces TIC, conformément à ce qui a été démontré par Yazn Alshamaila et Savvas Papagiannidis (2012)²⁹, et par Bandura. A et Wood. R., (1989) ; dans la Théorie Socio-Cognitive (TSC) ; qui supposent que l'usage d'une technologie est impacté par les échecs et les réussites antérieures.

Aussi, le cadre TOE qui a été développé par Tornatzky et Fleisher en (1990)³⁰, a constitué pour nous une référence pour intégrer le contexte technologique dans notre analyse, étant donné que ces auteurs ont montré que l'adoption de la technologie par les entreprises est influencée, par le contexte technologique, qui inclut à la fois les équipements et les processus. Rappelons à cette occasion que d'autres chercheurs se sont référés au TOE à l'instar de Hafedh Said Abdullah AL Rahbi (2017) ainsi que Yazn Alshamaila et Savvas Papagiannidis (2012)³¹ pour vérifier l'impact du contexte technologique dans l'usage des services publics offerts en ligne.

Cegarra Navarro Juan G, Dewhurst, Frank.W., et Briones Penalver, A.J. (2007)³² ; quant à eux ; ont prouvé moyennant une enquête empirique menée auprès des PME qui opèrent dans le secteur des télécommunications en Espagne, que l'utilisation du gouvernement électronique est affectée de manière très significative par le degré d'utilisation des technologies de l'information et de la communication au sein de ces entreprises. Egalement il ressort de l'étude de Ludivine MARTIN et Nicolas POUSSING (2008), que plus l'entreprise exploite un plus grand nombre de technologies communicantes, plus elle a tendance à utiliser l'egov.

En partant de ce qui précède, nous proposons les deux hypothèses suivantes :

H2 : L'appropriation des TIC a un impact positif sur l'usage du gouvernement électronique.

H3 : L'expérience dans l'utilisation des TIC a un impact positif sur l'usage du gouvernement électronique.

²⁹ Alshamaila, Y., & Papagiannidis, S. (2012). Cloud computing adoption by SMEs in the north east of England A multi-perspective framework. Article publié le 20 Mai 2012 in: www.emeraldinsight.com.

³⁰ Chakrabarti, A.K., Fleischer, M., & Tornatzky, L.G. (1990). Processes of technological innovation. Lexington Books.

³¹ Alshamaila, Y., & Papagiannidis, S. (2012). Cloud computing adoption by SMEs in the north east of England A multi-perspective framework. Article publié le 20 Mai 2012 in: www.emeraldinsight.com.

³² Dewhurst, F.W., Navarro, J.G.C., & Penalver, A.J.B. (2007). Factors Affecting the Use of e-Government in the Telecommunications Industry of Spain. *Technovation*, Vol. 27, pp. 595- 604.

Tableau 2 : Résumé de la revue de la littérature « Contexte technologique »

<u>Hypothèse</u>	<u>Fondement théorique</u>
H 2	Le cadre TOE qui a été développé par Tornatzky et Fleisher en (1990) / Yazn Alshamaila et Savvas Papagiannidis (2012) / Bandura. A et Wood. R., (1989)
H 3	/ Hafedh Said Abdullah AL Rahbi (2017) / Antônio Gonçalves, Luciano Alves Nascimento, Marco Bouzada et Claudio Pitassi (2016)

4.3 Contexte sécuritaire :

Nombreux sont les auteurs qui considèrent la question de la sécurité ; notamment la sécurité technique du réseau informatique ; comme étant un élément crucial dans l'adoption et l'utilisation des TIC, d'autant plus quand il s'agit des services publics proposés en ligne par les administrations dans le cadre du gouvernement électronique. Nous citons entre autres Wang, Y.S., (2002)³³, Boughzala, Younes. (2010)³⁴ et Yu-Hui Chen, Stuart Barnes (2007)³⁵.

Selon Humphreys, E. J. (2013)³⁶, la sécurité des échanges électroniques constitue actuellement un aspect vital et la mise en place d'une stratégie de sécurité très robuste est une nécessité. Car dorénavant, les entreprises qui vont échanger leurs données avec les administrations publiques moyennant internet, vont exiger un minimum de protection et ne devraient ressentir aucun risque menaçant leur sécurité et leur confidentialité.

A cet égard, plusieurs travaux de recherche ont mis le point sur l'importance que revêt l'aspect de la confiance dans la réussite d'un projet tel que le gouvernement électronique. Chan et Lee (2003)³⁷, ont conclu que l'adoption de l'e-achat par les fournisseurs et les acheteurs est déterminée par la confiance qui se décline sous deux formes : La confiance envers la technologie et la confiance envers les fournisseurs. Aussi, Parent et al. (2005)³⁸, ont conditionné l'efficacité et l'utilisation du gouvernement électronique par l'instauration d'un climat de

³³ Wang, Y.S., (2002). The adoption of electronic tax filing systems: an empirical study. *Government Information Quarterly* 20 (4), pp.333-352.

³⁴ Boughzala, Y. (2010). Le rôle de la confiance dans l'adoption des systèmes d'information : cas de L'E-achat public en France. Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de Savoie Mont-Blanc.

³⁵ Barnes, S., & Chen, H.H. (2007). Initial trust and online buyer Behavior. *Industrial Management & Data Systems*. Vol. 107, No. 1, pp. 21-36.

³⁶ Humphreys, E. J.(2013). The new cyber warfare. *International Organization for Standardization*, pp. 2013-2015.

³⁷ Chan, J K Y., Lee, M.K.O. (2003). SME E-procurement adoption in Hong Kong: The roles of power, trust and Value. 36 th Hawaii International Conference on Systems Sciences, IEEE Computer Society.

³⁸ Gemino, A.C., Parent, M., & Vandebeek, C.A. (2005). Building Citizen Trust Through Egovernment. *Government Information Quarterly*, n° 22, pp. 720-736.

confiance entre le gouvernement et les différents usagers de ce type de service. Ce résultat est similaire à celui de l'étude de Horst, M., Kuttschreuter, M., Guetteling, J M, (2007)³⁹.

De même, Ahmad, M.O, Markkula, J. et Oivo, M. (2012)⁴⁰ soulignent que de nombreux contribuables ne sont pas disposés à adopter la télé-déclaration fiscale en raison du manque de confiance envers les sites gouvernementaux. Egalement Younès Boughzala et Inès Bouzid (2014)⁴¹ ainsi que Imed Boughzala, Younès Boughzala et Inès Bouzid (2012)⁴², se sont intéressés plus particulièrement à la question de la confiance comme étant l'un des facteurs déterminants d'adoption de l'e-achat public en France. Une autre étude a été menée par Hafedh Said Abdullah AL Rahbi (2017)⁴³, et a révélé que la confiance est parmi les principaux facteurs influençant l'adoption des réseaux sociaux par les PME **omanaises**. Par conséquent, un faible niveau de la confiance des Ese dans le réseau internet ainsi que dans le système de sécurité informatique des administrations, impacte négativement l'adoption et l'utilisation du gouvernement électronique⁴⁴.

Toutefois, nous tenons à préciser que les études et les recherches scientifiques, qui traitent la problématique des facteurs explicatifs de l'adoption et l'usage du gouvernement électronique ; et des TIC en générale ; n'abordent que rarement, l'influence de l'aspect juridique qui régit les transactions électroniques effectuées avec les administrations⁴⁵. Pourtant, cet aspect peut affecter sensiblement l'adhésion des entreprises à ce type de projet, comme il peut jouer un rôle capital dans le renforcement de la confiance⁴⁶ entre le gouvernement et ses administrés⁴⁷, qui ne cessent de manifester une grande réticence envers ces nouvelles procédures électroniques. En se basant sur ces études, nous proposons de tester les trois hypothèses suivantes :

³⁹ Guetteling, J.M., Horst, M., & Kuttschreuter, M. (2007), Perceived Usefulness, Personal Experiences, Risk Perception and Trust Determinants of Adoption of E-government Services in the Netherlands. *Computers in Human Behavior*, n° 23, pp. 1838-1852.

⁴⁰ Ahmad, M.O., Markkula, J., & Oivo, M. (2012). Factors Influencing the Adoption of E-Government Services in Pakistan. *European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems*, 118-133.

⁴¹ Boughzala, Y., & Bouzid, I. (2014). Les déterminants de l'adoption de l'e-achat public en France : Quel rôle de la confiance ? Une étude avec la méthode des équations structurelles. *Conference: 19ème colloque de l'AIM, Aix Marseille*, pp.4-7,

⁴² Boughzala, I., & Boughzala, Y., & Bouzid, I. (2012). Factors of public e-procurement adoption: An Exploratory Field study with French practitioners. *Supply Chain Forum*, Vol. 13:3, p. 56-68

⁴³ AL Rahbi, H.S.A. (2017). Factors Influencing Social Media Adoption in Small and Medium Enterprises (SMEs). Doctoral thesis, department of Computer Science, Brunel University London.

⁴⁴ Bélanger, F., Carter, L., (2008). Trust and Risk in E-government Adoption. *Journal of Strategic Information Systems*. Volume 17, Issue 2, pp. 165-176.

⁴⁵ HALOUI, N. (2009). Facteurs explicatifs de l'adoption par les ministères et organismes des projets transversaux de gouvernement en ligne. Une étude empirique au Québec. Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval dans le cadre du programme de doctorat en Administration des affaires pour l'obtention du grade de Philosophie.

⁴⁶ Zucker, L. G., (1986). Production of trust: Institutional sources of economic structure. In *Research in organizational behavior*, by Cummings, L.L., & Staw, M. (Eds.), 8, JAI Press, Greenwich, pp. 53-111.

⁴⁷ Surtout lorsqu'il s'agit de la dématérialisation de la commande publique, qui nécessitent la mise en place d'un arsenal juridique claire et bien déterminé.

H4 : L'usage du gouvernement électronique par les entreprises dépend étroitement de la performance de leurs systèmes de **sécurité** informatique.

H5 : **La confiance** dans l'internet a un effet négatif sur l'usage du gouvernement électronique.

H6 : la connaissance **du cadre juridique** régissant les échanges électroniques influence positivement l'usage du gouvernement électronique.

Tableau 3 : Résumé de la revue de la littérature « Contexte sécuritaire »

<u>Hypothèse</u>	<u>Fondement théorique</u>
H 4	Wang, Y.S., (2002) / Boughzala, Younes. (2010) / Yu-Hui Chen, Stuart Barnes
H 5	(2007) / Humphreys, E. J.(2013) / Chan et Lee (2003) / Bélanger, F., Carter, L (2008)
H 6	/ Ahmad, M.O, Markkula, J. et Oivo, M. (2012) / Younès Boughzala et Inès Bouzid (2014) / <u>Imed Boughzala</u> , Younès Boughzala et Inès Bouzid (2012) / Hafdhd Said Abdullah AL Rahbi (2017) / Zucker, L. G., 1986 / NADIA HALOUI, (2009)

4.4 Contexte managérial

Une entreprise gérée par une direction qui anticipe les nouveautés technologiques et qui perçoit l'utilité des TIC, est susceptible d'utiliser les services du gouvernement électronique, plus qu'une autre, dont les dirigeants n'ont pas une attitude positive envers les nouvelles technologies et qui sont moins réceptifs aux changements dans l'entreprise⁴⁸.

Cette question d'attitude a été soulevée depuis longtemps par Icek Ajzen et Martin Fishbein (1975)⁴⁹ lors du développement de la Théorie de l'action raisonnée. D'après la TAR, l'intention d'adoption ou non des TIC par une personne, dépend essentiellement des attitudes qu'a cette personne envers ce comportement. Chose qui a été confirmée par la suite en 1991 par la théorie du comportement planifié, qui constitue une extension de la Théorie de l'Action Raisonnée. Selon la TCP, l'action des individus ou encore le comportement d'adoption de la technologie sont déclenchés par plusieurs facteurs psychosociaux en l'occurrence les attitudes qui font référence aux réponses émotionnelles et aux opinions qui surgissent au moment de l'action humaine. Parmi les travaux de recherche qui ont mis l'accent sur l'importance du contexte managérial dans le comportement d'adoption de la technologie par les PME, nous citons celui de Kessington Okundaye (2016)⁵⁰. Pour ce dernier, outre la culture

⁴⁸ Filiatrault, P., & Huy, L.V. (2006). The Adoption of e-Commerce in SMEs in Vietnam: A Study of Users and Prospectors. 10th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), Kuala Lumpur, Malaisie, pp 1335-1344.

⁴⁹ Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Addison-Wesley Pub (Sd).

⁵⁰ Kessington, O. (2016). Adoption of Information and Communication Technology in Nigerian Small- to Medium-Size Enterprises. Walden Dissertations and Doctoral Studies.

de l'entreprise, l'attitude des dirigeants envers l'innovation a été évoquée comme facteur déterminant la décision des PME **nigériennes** à utiliser et adopter les TIC.

En effet, Lazarus N. Nduati, Kepha Ombui et Assumptah Kagiri (2015)⁵¹, notent l'existence d'une relation positive entre les attitudes des propriétaires et des dirigeants des PME installées dans la région de THIKA TOWN au Kenya et le comportement d'adoption des TIC. Ils ajoutent que si la haute direction n'est pas suffisamment formée, informée et sensibilisée vis-à-vis des opportunités offertes par l'adoption des TIC, elle ne peut pas se permettre d'investir ses ressources ; très limitées dans la plupart des cas ; financières et humaines dans le domaine des TIC. Ceci confirme ce qu'a été démontré par Wu et al, (2007)⁵², concernant l'impact des stratégies managériales ; telle qu'une politique de formation des employés dans les TIC ; sur la décision d'acceptation et d'adoption de la technologie. Les auteurs soutiennent pour leur part que la formation continue permet aux employés de comprendre et maîtriser les fonctionnalités des TIC et par la suite profiter de ses avantages.

Cela nous amène à formuler les hypothèses suivantes :

H7 : L'engagement et l'attitude de la haute direction de l'entreprise envers les TIC ont un impact positif sur l'usage du gouvernement électronique.

H8 : La formation continue des employés dans les TIC a un effet significatif sur l'usage du gouvernement électronique.

Tableau 4 : Résumé de la revue de la littérature « Contexte managérial »

Hypothèse	Fondement théorique
H 7	Théorie de l'action raisonnée (1975) / théorie du comportement planifié / Kessington Okundaye (2016) / Lazarus N. Nduati, Kepha Ombui et Assumptah Kagiri (2015) / Wu et al, (2007) / Younès Boughzala et Inès Bouzid (2014).
H 8	

4.5 Contexte lié à la perception des utilisateurs.

Le contexte lié à la perception des utilisateurs est composé de deux variables, à savoir la **performance attendue** ainsi que **l'effort attendu**. Ce contexte est dérivé des modèles présentés préalablement dans la revue de littérature. En se référant à la théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie (UTAUT)⁵³, ainsi qu'à la théorie socio-

⁵¹ Nduati, N. L., Ombui, K., & Kagiri, A. (2015). Factors affecting ICT adoption in small and medium enterprises in THIKA TOWN, Kenya. *European Journal of Business Management*. Vol 2 (3), pp.395-414.

⁵² Lin, L.M., Wang, S.C., & Wu, J. H. (2007). Mobile computing acceptance factors in the healthcare industry: A structural equation model. *International Journal of Medical Informatics*, n° 76, p. 66-77.

⁵³ Venkatesh & al. (2003), p. 447.

cognitive (TSC)⁵⁴, l'adoption de la technologie est fortement impactée par la performance attendue qui désigne le niveau auquel une personne pense que l'usage d'une technologie particulière sera avantageux et l'aidera à obtenir des gains de performance. Comme nous l'avons précisé précédemment, cette variable est similaire à celle de « l'utilité perçue », qui a été retenue dans le modèle TAM de Davis (1989).

La même chose pour la variable « effort attendu », qui fait référence au degré de facilité associé à l'usage de la technologie. Selon la théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie (UTAUT)⁵⁵, cette variable affecte fortement la décision d'adoption de la technologie. De même pour F. Davis, R. Bagozzi, et P. Warshaw (1989)⁵⁶ et pour Everett Mitchell ROGERS (1983)⁵⁷, même si ces derniers ont utilisé une terminologie différente, notamment « La facilité d'utilisation perçue » pour le modèle d'acceptation de la technologie de Davis et « la complexité » pour la théorie de la diffusion de l'innovation.

Parmi les travaux ; en lien avec la problématique de l'usage du gouvernement électronique ; ayant montré que la facilité perçue et l'avantage relatif, constituent les principaux facteurs explicatifs du comportement d'usage de la télé-déclaration par les PME tunisiennes, nous citons celui de BENDANA Mohamed et SADOK Moufida (2009)⁵⁸. Dans le même ordre d'idées, Tung, L. L., et Rieck, O. (2005)⁵⁹, ont conclu que l'avantage perçue suite à l'usage du gouvernement électronique a été identifié comme étant un facteur critique d'adoption de cette nouvelle procédure par les entreprises au Singapour.

D'après Ngoc Long Lu, Van Trung Nguyen (2016)⁶⁰, les avantages liés au dépôt électronique des déclarations fiscales par les entreprises au **Vietnam**, figurent parmi les principaux déterminants qui peuvent affecter la décision de s'engager dans cette procédure électronique. Ce résultat concorde avec ce qui a été démontré par Ahmad, M.O, Markkula, J. et Oivo, M. (2012)⁶¹, qui se sont appuyés sur la théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie (UTAUT). Ces auteurs ont trouvé que les deux variables ; à savoir la

⁵⁴ Bandura, A., Wood, R., (1989). Social Cognitive Theory of Organizational Management. The Academy of Management Review, vol. 14, n°3, pp.361-384.

⁵⁵ Venkatesh & al., (2003), p. 450.

⁵⁶ Bagozzi, R., Davis, F., & Warshaw, P. (1989). User Acceptance Of Computer Technology: A Comparison Of Two Theoretical Models. Management Science, vol. 35, no. 8, pp. 9852.

⁵⁷ ROGERS, E.M. (1983). DIFFUSION OF INNOVATIONS. Third Edition. The Free Press, New York, p.5.

⁵⁸ BENDANA, M., & SADOK, M. (2009). Facteurs explicatifs des intentions d'adoption du gouvernement électronique par les PME. Actes du 14ème colloque de l'AIM « Association Information & Management ». Marrakech (Maroc), pp 4-7.

⁵⁹ Rieck, O., & Tung, L. L. (2005). Adoption of electronic government services among business organizations in Singapore. The Journal of Strategic Information Systems, 14(4), pp.417-440

⁶⁰ Lu, N.L., & Nguyen, V.T. (2016). Online Tax Filing—E-Government Service Adoption Case of Vietnam. Modern Economy, 7, pp.1498-1504. DOI: 10.4236/me.2016.712135.

⁶¹ Ahmad, M.O., Markkula, J., & Oivo, M. (2012). Factors Influencing the Adoption of E-Government Services in Pakistan. European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, pp.118-133.

performance attendue et l'effort attendu ; ont un impact significatif sur l'intention des contribuables à déposer les déclarations par voie électronique. Ils ajoutent que la complexité d'utilisation, peut constituer un frein qui bloque la probabilité d'utilisation de cette procédure électronique. D'où l'utilité de tester les deux hypothèses suivantes :

H9 : La performance attendue a un impact positif sur l'usage du gouvernement électronique.

H10 : L'effort attendu a un effet négatif sur l'usage du gouvernement électronique.

Tableau 5 : Résumé de la revue de la littérature «La perception des utilisateurs »

<u>Hypothèse</u>	<u>Fondement théorique</u>
H9	TAM de Davis(1989)/UTAUT(2003)/théorie socio-cognitive(1989) / Théorie du comportement planifié(1985, 1987, 1991) /F. Davis, R. Bagozzi, et P. Warshaw (1989) / BENDANA Mohamed et SADOK Moufida (2009) / Ludivine MARTIN et Nicolas POUSSING (2008) / Tung, L. L., et Rieck, O. (2005) / Ngoc Long Lu, Van Trung Nguyen (2016)/ Ahmad, M.O, Markkula, J. et Oivo, M. (2012) / Antônio Gonçalves, Luciano Alves Nascimento, Marco Bouzada et Claudio Pitassi (2016)
H10	

Finalement, en se basant sur les modèles et les théories suscités ainsi que sur les résultats des travaux ayant abordé une problématique proche ou similaire à la nôtre, nous proposons dans la figure ci-dessous, le modèle conceptuel de ce travail de recherche, à travers lequel, nous essayerons d'identifier les facteurs explicatifs de l'adoption du gouvernement électronique par les PME :

Figure N°5 : Modèle conceptuel de la recherche

Source : Construction auteurs

Ce modèle conceptuel ; construit à partir d'une revue de littérature sur les facteurs d'adoption de la technologie par les PME ; constitue un sous-bassement théorique et un point de départ pour une étude empirique auprès des PME marocaines. L'ambition ultime de cette étude sera la vérification de ce dit modèle, afin de le valider, l'enrichir ou si nécessaire de le modifier. Dans cette perspective une démarche quantitative sera adoptée, étant donné qu'elle est très souvent liée à la posture positiviste ainsi qu'à l'approche hypothético-déductive. Cette démarche permet de recueillir une quantité importante de données et d'informations quantifiables auprès d'un échantillon dont le nombre est relativement élevé, afin de confirmer ou infirmer les hypothèses préalablement formulées⁶².

⁶² Creswell, J. (2003). Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2nd édition). Thousand Oaks : Sage Publications.

5 CONCLUSION

Finally, one can say that the revolution of TIC has become today a reality that imposes itself, not only to researchers specialized in technologies, but also to economists, managers and more globally, researchers in social and human sciences. These latter, have a capital role to play to analyze and explain the deep motivations that push at the same time individuals and companies towards an adoption ; total or partial ; of the technology.

This article has allowed us to review the main models and theories that have been exploited by several researchers, the goal being to try to understand the behavior of adoption and use of the technology and more particularly the electronic government. We also presented in this work a synthesis of the main empirical works that have been carried out in different parts of the world and that have addressed this same problem. It is on the basis of this literature review that we have proposed a conceptual model that consists of factors susceptible to have an impact on the behavior of use of the electronic government by SMEs, notably : The context of the company, the technological context, the security context, the managerial context and the perception of users.

It is certain, that this paper is of great importance, as it constitutes, possibly, a theoretical basis for all researchers who envisage carrying out work in this field. But the most important, remains the prolongation of this exercise of theoretical reflection, and the concretization of this conceptual model through an empirical study, capable of measuring and analyzing ; with precision ; the effect of these variables called explicative on the decision of adoption ; or not ; of the electronic government by SMEs.

Bibliographie

- Abela, A., Ambler, T., & Clark, B. (2006). An information processing model of marketing performance measurement. *Journal of Marketing Theory and Practice*. 14(3), 191-208.
- Ahmad, M.O., Markkula, J., & Oivo, M. (2012). Factors Influencing the Adoption of E-Government Services in Pakistan. *European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems*, pp.118-133.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Volume 50, Issue 2, 179-211.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley Pub (Sd).
- AL Rahbi, H.S.A. (2017). Factors Influencing Social Media Adoption in Small and Medium Enterprises (SMEs). Doctoral thesis, department of Computer Science, Brunel University London.
- Alshamaila, Y., & Papagiannidis, S. (2012). Cloud computing adoption by SMEs in the north east of England A multi-perspective framework. Article publié le 20 Mai 2012 in : www.emeraldinsight.com.
- Al-Zoubi, M.I., Lim, H.E., & Thi, L.S. (2014). Estimating influence of TOE factors on e-gouvernement usage : Evidence of jordanian companies. *International Journal of Business and Society*. Vol. 15 No. 3, pp.413 – 436.
- Bagozzi, R., Davis, F., & Warshaw, P. (1989). User Acceptance Of Computer Technology: A Comparison Of Two Theoretical Models. *Management Science*, vol. 35, no. 8, p: 9852.
- Bandura, A., & Wood, R. (1989). Social Cognitive Theory of Organizational Management. *The Academy of Management Review*. VOL, 14, N°3, pp.361-384.
- Bandura. A., Wood. R., (1989). Social Cognitive Theory of Organizational Management. *The Academy of Management Review*, vol. 14, n°3, pp.361-384.
- Barnes, S., & Chen, H.H. (2007). Initial trust and online buyer Behavior. *Industrial Management & Data Systems*. Vol. 107, No. 1, pp. 21-36.
- Bélanger, F., & Carter, L. (2005). The utilization of e-government services : citizen trust, innovation and acceptance factors. Blackwell Publishing. *Information Systems Journal*.15, pp. 5–25.

- Bélanger, F., Carter, L., (2008). Trust and Risk in E-government Adoption. *Journal of Strategic Information Systems*. Volume 17, Issue 2, pp. 165-176,
- Benbasat, I., & Moore, G. (1991). Development of an Instrument to Measure The Perceptions of Adopting an Innovation Technology Innovation. *Information Systems Research*, vol. 2, no. 3, p: 195.
- Benbasat, I., & Moore, G.C. (1991). Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation. *Information Systems Research*, 2 (3), pp.197-223.
- BENDANA, M., & SADOK, M. (2009). Facteurs explicatifs des intentions d'adoption du gouvernement électronique par les PME. Actes du 14ème colloque de l'AIM « Association Information & Management ». Marrakech (Maroc), pp 4-7.
- Boughzala, I., & Boughzala, Y., & Bouzid, I. (2012). Factors of public e-procurement adoption : An Exploratory Field study with French practitioners. *Supply Chain Forum*, Vol. 13 :3, p. 56-68
- Boughzala, Y. (2010). Le rôle de la confiance dans l'adoption des systèmes d'information : cas de L'E-achat public en France. Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de Savoie Mont-Blanc.
- Boughzala, Y., & Bouzid, I. (2014). Les déterminants de l'adoption de l'e-achat public en France : Quel rôle de la confiance ? Une étude avec la méthode des équations structurelles. Conference: 19ème colloque de l'AIM, At Aix Marseille, pp.4-7,
- Burn, J. M., Chad, L., Iranib, Z., Love, P., & Standing, C. (2005). The Enigma of evaluation: Benefits, Cost and Risk of IT in Australian Small-Medium-Sized Enterprises. *Information and management*, Vol. 42, N°7, pp. 947-964.
- Chakrabarti, A.K., Fleischer, M., & Tornatzky, L.G. (1990). *Processes of technological innovation*. Lexington Books.
- Chan, J K Y., Lee, M.K.O. (2003). SME E-procurement adoption in Hong Kong : The roles of power, trust and Value. 36 th Hawaii International Conference on Systems Sciences, IEEE Computer Society.
- Compeau, D., Higgins, C.A., & Huff, S. (1995). Computer self-efficacy: development of a measure and initial test. *MIS Quarterly*. Vol.19. N°2. June, p.196.
- Creswell, J. (2003). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (2nd édition). Thousand Oaks : Sage Publications.

- Davis, F., Davis, G., Morris, M., & Venkatesh, V. (2003). User Acceptance Of Information Technology: Toward A Unified View. *MIS Quarterly*, vol. 27, no. 3, pp. 425-478.
- Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, pp. 319-340.
- Deaudelin, C., Doudin, P.A., & Lafortune, L. (2003). Conceptions, Croyances et Représentations en Maths, Sciences et Technos. Edition PUQ.
- Dewhurst, F.W., Navarro, J.G.C., & Penalver, A.J.B. (2007). Factors Affecting the Use of e-Government in the Telecommunications Industry of Spain. *Technovation*, Vol. 27, pp. 595- 604.
- Filiatrault, P., & Huy, L.V. (2006). The Adoption of e-Commerce in SMEs in Vietnam : A Study of Users and Prospectors. 10th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), Kuala Lumpur, Malaisie, pp 1335-1344.
- Francis, A., Troshani, I., Plewa, C., & Rampersad, G. (2012). Technology adoption and performance impact in innovation domains. *Industrial Management & Data Systems*. Vol. 112. Iss: 5, p :750.
- Gemino, A.C., Parent, M., & Vandebek, C.A. (2005). Building Citizen Trust Through Egovernment. *Government Information Quarterly*, n° 22, pp. 720-736.
- Guetteling, J.M., Horst, M., & Kuttschreuter, M. (2007), Perceived Usefulness, Personal Experiences, Risk Perception and Trust Determinants of Adoption of E-government Services in the Netherlands. *Computers in Human Behavior*, n° 23, pp. 1838-1852.
- HALOUI, N. (2009). Facteurs explicatifs de l'adoption par les ministères et organismes des projets transversaux de gouvernement en ligne. Une étude empirique au Québec. Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval dans le cadre du programme de doctorat en Administration des affaires pour l'obtention du grade de Philosophie.
- Humphreys, E. J. (2013). The new cyber warfare. *International Organization for Standardization*, pp. 2013–2015.
- Jebli, I. (2007). Facteurs d'adoption de l'échange de données informatisées : Le cas des entreprises de biens et services au Maroc. Mémoire UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL. Service des bibliothèques.
- Kessington, O. (2016). Adoption of Information and Communication Technology in Nigerian Small- to Medium-Size Enterprises. *Walden Dissertations and Doctoral Studies*.
- Lin, L.M., Wang, S.C., & Wu, J. H. (2007). Mobile computing acceptance factors in the healthcare industry: A structural equation model. *International Journal of Medical Informatics*, n° 76, p. 66-77.

- Lu, N.L., & Nguyen, V.T. (2016). Online Tax Filing—E-Government Service Adoption Case of Vietnam. *Modern Economy*, 7, pp.1498-1504. DOI : 10.4236/me.2016.712135.
- MARTIN, L., & POUSSING, N. (2008). Les déterminants de l'adoption de l'administration électronique par les entreprises : une analyse empirique sur données luxembourgeoises, suite à une analyse empirique sur des données luxembourgeoises. CEPS/INSTEAD, CREM (UMR CNRS 6211 - Rennes, France).
- Nduati, N. L., Ombui, K., & Kagiri, A. (2015). Factors affecting ICT adoption in small and medium enterprises in THIKA TOWN, Kenya. *European Journal of Business Management*. Vol 2 (3), pp.395-414.
- Regina, D. (2003). Reconceptualizing Quantitative and Qualitative Methods : A Case Study Dealing With Place as an Exemplar. *American Journal of Community Psychology*. Vol, 32. Numéro 3. pp. 229-44.
- Rieck, O., & Tung, L. L. (2005). Adoption of electronic government services among business organizations in Singapore. *The Journal of Strategic Information Systems*, 14(4), pp.417–440
- ROGERS, E.M. (1983). *DIFFUSION OF INNOVATIONS*. Third Edition. The Free Press, New York, p.5.
- Wang, Y.S., (2002). The adoption of electronic tax filing systems: an empirical study. *Government Information Quarterly* 20 (4), pp.333–352.
- Zucker, L. G., (1986). Production of trust : Institutional sources of economic structure. In *Research in organizational behavior*, by Cummings, L.L., & Staw, M. (Eds.), 8, JAI Press, Greenwich, pp. 53-111.